

**“2030 STRATEGIK ISTIQBOLLARI: QISHLOQ
XO‘JALIGI, SUV VA ENERGETIKA RESURSLARI,
TRANSPORT, OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI,
NEFT-GAZ, EKOLOGIYA HAMDA
INNOVATSION TA‘LIM
SOHALARINING
GLOBAL UYG‘UNLIKDA
RIVOJLANISHI”**

**XALQARO ILMIY-TEXNIKAVIY
ANJUMANI MATERIALLARI
TO‘PLAMI**

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
BUXORO DAVLAT
TEXNIKA
UNIVERSITETI

ROSSIYA
FEDERATSIYASI
KURSK DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI

ROSSIYA
FEDERATSIYASI
BELGOROD
DAVLAT AGRAR
UNIVERSITETI

M. AUEZOV
UNIVERSITY
1943
M. AUEZOV
NOMIDAGI
JANUBIY
QOZOG'ISTON
TADQIQOD
UNIVERSITETI

QIRG'IZ
RESPUBLIKASI
O'SH DAVLAT
UNIVERSITETI

TURKIYA
RESPUBLIKASI
USHAK
UNIVERSITETI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

2030 STRATEGIK ISTIQBOLLARI: QISHLOQ XO'JALIGI, SUV VA ENERGETIKA RESURLARI, TRANSPORT, OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI, NEFT-GAZ, EKOLOGIYA HAMDA INNOVATSION TA'LIM SOHALARINING GLOBAL UYG'UNLIKDA RIVOJLANISHI

XALQARO ILMIY-TEXNIKAVIY ANJUMANI MATERIALLARI TO'PLAMI

1-2-aprel 2026 yil

BUXORO – 2026

SIRDARYO VILOYATI BOYOVUT VA MIRZAOBOD TUMANI**TUPROQLARINING GRANULOMETRIK TARKIBI****Parpiyev G‘ofurjon Tohirovich***Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi bo‘lim boshlig‘i,**b.f.d., katta ilmiy xodim;***Obloqulov Muzaffar Rahmonqul o‘g‘li***Guliston davlat universiteti o‘qituvchisi***Masharipov Norbek Kenjabayevich***Guliston davlat universiteti katta o‘qituvchisi, b.f.f.d (PhD)*

Annotatsiya. Maqolada Sirdaryo viloyati Boyovut va Mirzaobod tumanlari hududida tarqalgan sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlarning granulometrik tarkibi o‘rganilgan. Tadqiqotlar natijasida ushbu tuproqlarning asosan o‘rta qumoqli, ayrim hollarda og‘ir qumoqli tarkibga ega ekanligi aniqlandi. Tuproq profilida fizik loy, yirik, o‘rta va mayda chang hamda il zarrachalarining nisbati tahlil qilinib, ularning nisbatan bir tekis taqsimlanganligi kuzatildi. Bu holat sug‘orma dehqonchilik sharoiti va tuproq ichidagi nuralish jarayonlari bilan bog‘liqligi asoslandi. Shuningdek, tadqiq etilgan tuproqlar poligenetik xususiyatga ega bo‘lib, aloevolyusiya bosqichida rivojlanayotgani ko‘rsatildi.

Kalit so‘zlar: granulometrik tarkib, bo‘z-o‘tloqi tuproqlar, fizik loy, chang zarrachalari, il, sug‘orma dehqonchilik, tuproq evolyusiyasi, aloevolyusiya.

Аннотация. В статье изучен гранулометрический состав орошаемых сероземно-луговых почв Баяутского и Мирзаабдского районов Сырдарьинской области. Установлено, что почвы в основном имеют среднесуглинистый, местами тяжелосуглинистый механический состав. Проанализировано содержание физической глины, крупной, средней и мелкой пыли, а также ила, и выявлено их относительно равномерное распределение по почвенному профилю. Данное явление связано с условиями орошения и внутрипочвенными процессами трансформации.

Показано, что исследуемые почвы являются полигенетическими и находятся на стадии аллоэволюции.

Ключевые слова: гранулометрический состав, сероземно-луговые почвы, физическая глина, пылевые частицы, ил, орошение, эволюция почв, аллоэволюция.

Annotation. The article investigates the granulometric composition of irrigated meadow-serozem soils in the Bayovut and Mirzaabad districts of the Syrdarya region. The results show that these soils are predominantly medium loamy, with some areas exhibiting heavy loamy texture. The distribution of physical clay, coarse, medium, and fine silt, as well as clay particles, was analyzed, revealing a relatively uniform distribution throughout the soil profile. This condition is associated with irrigation practices and internal soil transformation processes. The studied soils are characterized as polygenetic and are currently developing under alloevolutionary processes.

Key words: granulometric composition, meadow-serozem soils, physical clay, silt particles, irrigation, soil evolution, alloevolution, soil profile.

Kirish. Tuproqning granulometrik (mexanik) tarkibi – tuproqdagi turli o‘lchamdagi zarrachalar ulushining nisbati hisoblanib, odatda, quritilgan tuproqning og‘irligiga nibatan foiz ko‘rsatkichida belgilanadi. Tuproqning granulometrik tarkibi tuproq hosil bo‘lish jarayonini aks ettirib, mazkur jarayon ta’sirida ona jinsdagi o‘zgarishlarni kuzatishga imkon beradi. Mexanik tarkibi tuproqlarning suv rejimiga va ularning yuvilishi va yuvilish darajasiga ta’sir qiladi va tuproqlarning harorat tartibotida o‘z aksini topadi [5].

L.Tursunov va uning shogirdlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda [4] sug‘orishlar jarayonida tuproq profilida nam rejimini yaxshilanganligi sababli barcha yirik zarrachalarni ichki nuralishiga olib kelishi isbotlab berilgan.

Umuman olganda, har qanday tuproqlarning granulometrik tarkibini to‘g‘ri aniqlash, tuproq xossalarini unga bog‘lash, tuproqgruntlarda sodir bo‘ladigan turli jarayonlarni o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlar obekti sifatida Mirzacho‘l vohasida keng tarqalgan sug‘oriladigan o‘tloqi-bo‘z tuproqlar olingan. Dala tadqiqotlari, laboratoriya-analitik va kameral ishlar Tuproqshunolsik va agrokimyoviy tadqiqotlar insituti tomonidan ishlab chiqilgan va umumqabul qilingan standart uslublar asosida olib borilgan. Shuningdek «Rukovodstvo k provedeniyu ximicheskix i agrofizicheskix analizov pochv pri monitoringe zemel» [2], lar asosida bajarilgan.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Biz tomondan olib borilgan tadqiqotlarda Sirdaryo viloyati Mirzaobod va Boyovut tumanlari hududida tarqalgan yarimgidromorf sharoitdagi sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlar tadqiqot ob‘yekti sifatida tanlab olingan tuproqlarning agrofizikaviy xossalarida bir qator o‘zgarishlar ro‘y berganligi aniqlandi.

Boyovut tumani U.Yusupov nomli massivida tarqlagan sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlarning yuza 0-200 lik qatlamlari asosan o‘rta qumoqli ayirmalardan iborat ekanligi aniqlandi.

Ushbu tuproqlarda fizik loy ($<0,01$ mm) zarrachalari 32,0-45,2 foiz atrofida tuproq profilida o‘zgarib turgani holda, yirik chang (0,05-0,01 mm) zarrachalari – 35,2-58,8%, o‘rta chang (0,01-0,005 mm) zarrachalari – 7,4-13,0%, mayda chang (0,005-0,001 mm) zarrachalarining miqdori – 7,1-17,5 foiz atrofida tebranib turadi. Bu yerda shuni alohida ta’kidlash lozimki, il ($<0,001$ mm) zarrachasi miqdori 10,7-17,8% atrofida kuzatiladi

Mirzaobod tumani T.Axmedov nomli massivida tarqlagan sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlarning yuza 0-200 lik qatlamlari asosan o‘rta qumoqli va almashinib keluvchi o‘rta va og‘ir qumoqli ayirmalardan iborat ekanligi aniqlandi. Ushbu tuproqlarda fizik loy ($<0,01$ mm) zarrachalari 31,7-48,8 foiz atrofida tuproq profilida o‘zgarib turgani holda, yirik chang (0,05-0,01 mm) zarrachalari – 38,4-58,4%, o‘rta chang (0,01-0,005 mm) zarrachalari – 7,3-22,6%, mayda chang (0,005-0,001 mm) zarrachalarining miqdori – 10,3-17,2 foiz atrofida tebranib turadi. Bu yerda shuni alohida ta’kidlash lozimki, il ($<0,001$ mm) zarrachasi miqdori 10,8-16,7% atrofida kuzatiladi. Demak, mazkur har ikkala hududida qayd

qilingan yirik, o‘rta, mayda chang va il zarrachalarining ko‘pligini birinchidan sug‘orma dehqonchilik sharoiti bilan ishlav berishlar, ikkinchidan esa tuproq ichki nuralishlar jarayonlari bog‘liq. Odatda, tuproq evolyusiyasi deyilganda – bu o‘zgarish doimiy omillar ishtirokidagi rivoji hamda omillar o‘zgargandagi rivoji tushuniladi. Ya’ni, tuproq evolyusiyasi – tuproqni hosil qiluvchi omillar doimiyliigi va o‘zgargandagi o‘zgarishi hisoblanadi. Bunda, omillar doimiyliigidagi o‘zgarish – avtoevolyusiya, omillar o‘zgargandagi rivojlanish – aloevolyusiya deb yuritiladi. Demak, biz tomondan o‘rganilgan bo‘z-o‘tloqi tuproqlar tuproqlari murakkab filogenezni o‘tkazgan poligenetik tuproqlar hisoblanib, aloevolyusiya bosqichida rivojlanmoqda.

Tuproq evolyusiyasi natijasida tuproq qatlamida uning ayrim xususiyatlari to‘liq yo‘q bo‘lib, uning o‘rniga yangilari keladi. Evolyusiyani o‘rganishda har bir tuproq tipi uning, ya’ni evolyusiyani ko‘rsatuvchi asosiy xossa va xususiyatlarini ajrata bilish kerak. Unda qaysi xossalar qadimiy va qaysilari hozirgi ekanligi muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Demak, biz tomondan tadqiq qilingan Boyovut va Mirzaobod tumanlaridagi sug‘orma dehqonchilikka jalb qilingan och tusli bo‘z tuproqlar o‘rnida bo‘z-o‘tloqi tuproqlarda “rivojlantiruvchi-evolyusiya” jarayoni yuzaga kelgan va muttasil davom etmoqda.

Tadqiqotlar olib borilgan har ikkala hududda yirik chang, o‘rta chang, mayda chang va il zarrachalarining ma’lum bir umumiylik qonuniyatiga bo‘ysungani holda tuproq profilida nivelirlanib, tuproq profilida deyalii bir tekisda taqsimlanligini ko‘rish mumkin. Ushbu holat o‘tmishdoshi och tusli bo‘z tuproqlar o‘rnida, sug‘riladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlardan va bugungi kunga kelib bir xil profilli bo‘z-o‘tloqi-voha tuproqlari shakllanganligidan dalolat beradi.

Xulosalar

1. Boyovut va Mirzaobod tumanlaridagi sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlar asosan o‘rta qumoqli mexanik tarkibga ega. Tuproq tarkibida fizik loy miqdori 31-49% oralig‘ida bo‘lib, bu ularning suv-fizik xossalariga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Yirik, o‘rta va mayda chang hamda il zarrachalari tuproq profili

bo‘ylab deyarli bir tekis taqsimlangan. Tuproqdagi bunday nivelirlangan taqsimot sug‘orish ta’siri va ichki nuralish jarayonlari bilan bog‘liq.

2. Tadqiq etilgan tuproqlar poligenetik xususiyatga ega bo‘lib, hozirgi kunda aloevolyusiya bosqichida rivojlanmoqda. Och tusli bo‘z tuproqlar o‘rnida shakllangan bo‘z-o‘tloqi tuproqlar “rivojlantiruvchi evolyusiya” jarayonini boshdan kechirmoqda.

Taklif va tavsiyalar

1) Sug‘orish rejimini optimallashtirish – bunda tuproqning o‘rta qumoqli tarkibini hisobga olgan holda, me‘yoriy va tejamkor sug‘orish texnologiyalarini joriy etish (tomchilatib sug‘orish);

2) Tuproq strukturasi yaxshilash – bunda organik o‘g‘itlar (chirindilar, kompost) qo‘llash orqali agregat holatini yaxshilash;

3) Sho‘rlanish va yuvilishning oldini olish – bunda mavjud drenaj tizimlarini yaxshilash va mavsumiy yuvish ishlarini ilmiy asosda olib borish;

4) Agrofizik holatni barqarorlashtirish – bunda chuqur yumshatish (chizellash) orqali tuproqning havo va suv o‘tkazuvchanligini oshirish;

5) Ekin turlarini to‘g‘ri tanlash – bunda mazkur tuproqlar uchun mos bo‘lgan g‘alla, paxta va ozuqa ekinlarini ilmiy asosda joylashtirish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Parpiyev G‘.T. Bo‘z-voha tuproqlarining regional xususiyatlari va ularning tuproq unumdorligi shakllanishidagi roli: B.f.d. (DSc)... dissertatsiya. - Toshkent: TAITI, 2021. - 307 b.

2. Rukovodstvo k provedeniyu ximicheskix i agrofizicheskix analizov pochv pri monitoringe zemel / Pod. red. A.J.Bairova, M.M.Tashkuzieva, i dr. - Tashkent: «GosNIIPA», 2004. - 260 s.

3. Masharipov, N. K., & Obloqulov, M. P. (2024). Mirzачўл воҳаси суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларининг хусусиятлари. *Eurasian Journal of Technology and Innovation*, 2(2), 20-23.

4. Tursunov L., Bobonorov R., Vakilov A., Yusupov S. Qashqadaryo vohasi hududi tuproqlari. - Toshkent: “Turon-Iqbol” nashriyoti, 2008. - 248 b.

5. <https://studfile.net/preview/1792052/page:3/>

14.	Y.J.Rajabov, G.H.Maxsudova. Sho‘rlangan tuproqlar meliorativ tarkibini yaxshilashda organik o‘g‘it berish mashinasini takomillashtirish	80
15.	M.M.Maxmudova. Paxtachilikda ishlatilayotgan mavjud chopiq kultivatorlari va uning ish organlari tahlili	86
16.	I.S.Xasanov, U.U.Rasulov. Buxoro viloyati sharoitida zax qochirish quduqlarini o‘rnatishni kompleks mexanizatsiyalashning samaradorligi	94
17.	Sh.N.Safarov. Buxoro viloyati sharoiti uchun paxtachilik kultivatori ish jihozini takomillashtirish	98
18.	N.I.Oqyo‘lova. G‘o‘za yetishtirishda mexanik chilpishning agrotexnik samaradorligi va texnik yechimlari	103
19.	U.I.Hasanov, M.R.Buranov, M.E.Yo‘ldoshev. Chizel kultivatorning texnologik ish jarayonlarini takomillashtirish bo‘yicha olib borilgan tahlillar	111
20.	G‘.T.Parpiyev, M.R.Obloqulov, N.K.Masharipov. Sirdaryo viloyati boyovut va mirzaobod tumani tuproqlarining granulometrik tarkibi	117
21.	A.M.Ortiqov. Ko‘kdalada tarvuz yetishtirishda yangicha yondashuv	122
22.	U.Y.Rajabov, A.S.Ibragimov. Zamonaviy sug‘orish texnikasi va an‘anaviy sug‘orish usullarining tuproqning suv o‘tkazuvchanligiga ta’siri	127
23.	Sh.J.Imomov, M.M.Kurbanov, H.M.Ochilova. Tomorqa xo‘jaliklarida foydalanish uchun mo‘ljallangan kartoshka ekish uskunalarining optimal parametrlarini asoslash	135
24.	A.A.Jo‘rayev, S.S.Orziyev, A.S.Hakimov. Chigitini qo‘shqator qilib ekish afzalliklari va tuproq ekologiyasi tasirini o‘rganish tahlil natijalari	144
25.	D.R.Norchayev, B.Sh.G‘aybullayev, X.U.Sodiqov. Sabzavot ekinlari uchun kombinatsiyalashgan plyonka to‘shagich qurilmasi sferik diskining parametrlarini asoslash	148
26.	G.F.Hamroev, Sh.B.Shodiev, A.E.Sharipov, E.F.Urinov. Analysis of the positive or negative effect of root rotting of plants by applying modern preparations on soil fertility	153
27.	M.Ochilov. Bazali tekislagich frezali yumshatkichlarning ish jarayonini nazariy tahlil qilish	160
28.	D.R.Norchayev, B.Sh.G‘aybullayev, X.U.Sodiqov. Kombinatsiyalashgan plyonka to‘shagich sferik diskining diametrini uning ish ko‘rsatkichlariga ta’siri	164
29.	I.J.Toirov, A.A.Raximov, D.N.Allayorov, D.H.Omonov. Anaerob germetiklar Hojjeva Zulfuzar Rajabboy qizi yordamida tiklashgan sharikli podshipnikli qo‘zg‘almas birikmalarining statik mustahkamligini o‘rganish natijalari	170

